

БОБУРИЙЛАР ДАВРИ МИНИАТЮРА САНЪАТИ РИВОЖИ

Исмоилова Мадина Зиёдjon қизи

Камолитдин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн
институтининг хаттотлик ва миниатюра мутахассислиги 1-курс
магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6223834>

Аннотация: Ушбу мақолада йирик давлат арбоби, саркарда, шоир, санъат шайдоси Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг ҳаёти ва ижоди ҳақида сўз юритилган. Асосан Бобурнинг ҳаёти давомида қолдирган машҳур шоҳ асари «Бобурнома» ҳақида ва унга ишланган ҳинд миниатюралари ҳақида келтирилган.

Калит сўзлар: Арбоб, саркарда, асар, шоир, ҳинд, миниатюра, мемуар, тарихчи, шарқшунос, тилшунос, адабиётшунос, санъатшунос, илм-маърифат, шероз, ҳирот, табриз.

“Халқимиз тарихи, қадриятлари, илм-фан, маданият дурдоналарини ҳар томонлама илмий ўрганиш ва таҳлил этиш муҳим. Ёшларга таълим-тарбия беришда маданиятимиз, қадриятларимиз, миллий санъатимиз намуналаридан, аждодларимиз томонидан яратилган ва бутун жаҳонга машҳур бўлган ажойиб санъат намуналаридан кенг фойдаланишга катта аҳамият берилмоқда¹.”

Буюк ўзбек шоири. олими, давлат арбоби Заҳириддин М ухаммад Бобур 1483 йил 14-февралда Андижон шаҳрида туғилган. Унинг отаси Умаршайх М ирзо Темурнинг набираси Фарғона мулкининг ҳокими эди. Заҳириддиннинг онаси Қутлуғ Нигор бегим Тошкентнинг машҳур зодагонларидан Юнусхоннинг кизи бўлган.² Бобурнинг ёшлик йиллари Фарғонада ўтган.

Мирзо Бобурнинг ижтимоий-фалсафий қарашлари ва илмий қизиқувчанлиги Мирзо Улуғбек, Алишер Навоий, Абдурахмон Жомий, Лутфий ва бошқа Шарк ижодкорларининг асарлари таъсирида шаклланди. Отаси вафотидан кейин, 1494 йили 12 ёшли Бобур Андижон тахтини эгаллади.

Бобур 1526 йилнинг апрелида Деҳлининг шимолида жойлашган Панипати яқинидаги машҳур тарихий жангдан кейин Султон Иброҳим Луди қўшинлари устидан ғолиб келади ва Ҳиндистонда марказлашган давлат — Бобурийлар империясини тузади. Агра шаҳрини пойтахти қилиб белгилайди. Бобур Ҳиндистон тахтида беш йилгина (1525— 1530) ҳукмронлик қилган.

У 1530 йил 26 декабрда 47 ёшида вафот этади, Аградаги Нурафшон боғига дафн этилади. Бир канча вақтдан кейин, васиятига биноан, унинг жасади Кобулга қўчирилиб, Боғи Бобурга қўйилади.

¹ Каримов И.А. Тарихий хотира ва инсон омили - буюк келажакимизнинг гаровидир. – Т. Ўзбекистон, 2012 й., Б-3-4

² Ю нусхоннинг қабри ҳозирги п айтда Тош кент ш азф идаги О ктябрь райони терри-ториясида (Ш айхантавурда) ж ойлаш ган ва у У збекистан ССР давлати томонидан X V аср ёдгорлиги сифатида курикланади.

Бобурдан 4 ўғил (Мухаммад Хумоюн, Комрон Мирзо, Мирзо Асқарий, Мирзо Хинал) ва уч қиз (Гулрангбегим, Гулчехрабегим, Гулбаданбегим) қолган. Унинг ўғилларидан Хумоюн, қизларидан эса Гулбаданбегим ўзининг юксак фазилатлари, билими ва истеъдоди билан бошқаларидан ажралиб туради.

Бобурийлар Ҳиндистонда 300 йил хукмронлик килдилар. Заҳириддин Муҳаммад Бобур ўз даврининг юксак ақлга эга шоҳи бўлган. У ўзининг ўткир ақли, нозик табиати, юмшоқ қалби, фаолиятининг кўпқирралилиги билан кишини ҳайратда қолдиради. У йирик давлат арбоби, саркарда, олим, шоир, санъат шайдоси, ватанпарвар эди. Бобурни шоҳлик салтанати кам қизиқтирар эди. Аммо, мамлакат фаровонлиги, маданият юксалишига кенг йўл очган.

Жавоҳарлал Нерунинг: «Бобурнинг Ҳиндистонга келиши туфайли Ҳиндистонда буюк ўзгаришлар содир бўлди, санъат ҳаётида, меъморчилик ва маданиятнинг бошқа соҳаларида янги таракқиёт юз берди»³,— деган сўзларида Ҳиндистон тарихида Бобур ва Бобурийларнинг ўрни ва роли юқори баҳоланганр.

Бобур ўзининг қиска ҳаёти давомида жуда катта адабий ва илмий мерос қолдириб кетган. Унинг машҳур шоҳ асари «Бобурнома» алоҳида аҳамиятга эга. Бобур ўз асарини ғоятда оддий, оммабоп услубда, адабий тилда яратган.

«Бобурнома» XV асрнинг охири ва XVI асрнинг бошларидаги Ўрта Осиё, Афғонистон ва Ҳиндистон халқлари тарихи бўйича қимматбаҳо маълумотлар манбаи сифатида беш асрдан буён тарихчилар, шарқшунослар, этнографлар, археологлар, тилшунослар, адабиётшунослар, санъатшунослар, географлар, зоологлар, ботаниклар ва бошқа илм-маърифат аҳллари бахраманд қилиб келмоқда. Шунинг учун ҳам «Бобурнома»нинг XVIII асрдан бошлаб ўзбек тилидан лотин, голланд, француз, немис, инглиз, рус, хинд, турк тилларига таржима қилинади.

«Бобурнома»нинг бизга маълум бўлган миниатюралари нихоятда юксак маҳорат билан ишланган. Қўлёзмадаги миниатюралардан айрим намуналар миниатюра санъати мутахассислари ва Хамид Сулаймон томонидан нашр этилгандир⁴.

Ушбу альбомда мазкур қўлёзмадаги 93 миниатюра биринчи марта тўлиқ нашр қилинган. Шарқ миниатюраларини ўрганувчи ва гўзалликни қадрловчи барча кишилар учун ҳам арзигулик бир бойлик бўлиб қолди.

Бобурийлар даври ҳинд миниатюраси Темурийлар, Сафавийлар ва Ўрта Осиё мактаблари билан маҳаллий ҳинд мактаблари анъаналарининг ижодий уйғунлашуви натижатида яратилди.

Хумоюн Табризда бўлган пайтида расм санъати билан жуда кизиқади, Бехзод шогирдларининг буюк ва хайратомуз асарлари уни мафтун этади. Шох Тахмасп саройида Хумоюн машҳур рассомлар Мир Саид Али Табризий ва Хожа Абдусамад Шерозийлар билан танишади ва 1500 йили Ҳиндистонга қайтганида бу икки рассомни ўз саройига олиб келади.

Бехзоднинг шогирди Мир Саид Али Табризий ҳинд миниатюраларига Темурийлар даври Хирот миниатюра мактаби анъаналарини олиб кирган, Эрон миниатюраси

³ Д ж . Н е р у . Открытие Индии, М., ИЛ, 1955, стр. 272.

⁴ 1969 йил сентябрь ойида ЮНЕСКОнинг Темурийлар даври санъатияи ургаиш бўинча утказилган халқаро илмий симпозиуми муносабати билан «Бобурнома»шшг Британия музейи кулёзмасидан танлаб аш нган 32 миниатюра нашр этилди («Бобурнома» расмларн. тузувчи Х а м и д С у л а й м о н . Тошкент. *Фан» нашриёти. 19691

анъаналари эса Хожа Абдусамад орқали кириб борган. Шундай қилиб, бу икки санъаткор Бобурийлар миниатюра мактабини ривожланишига ҳисса қўшган.

Мир Саид Али Табризий ва Хожа Абдусамад Шерозийлар Бобурийлар миниатюра санъатига асос солдилар, сарой кутубхонаси қошида Ҳумоюн томонидан ташкил этилган миниатюра санъатининг янги мактабига бошчилик қилдилар.

1573 йилда Акбар Кужаротдан уч миниатюра рассоми — Жагоннот, Тара Чанд ва Санвал Дасларни ўзининг сарой рассомлик корхонасига олиб келади. «Бобурнома»даги Ҳиндистон табиат манзараларини ва хайвонот дунёсини акс эттирувчи 32 миниатюранинг кўпчилиги устод Мансур мўйқаламига мансуб.

Ҳинд рассомлари эски анъана тусини олган диний шартлиликдан қочиб, Бобурийлар миниатюра санъатига инсон характерини, унинг ички рухий дунёсини ифодаловчи портрет жанрини олиб кирди.

XVI—XVII асрларда Бобурийлар ҳинд маданияти тараққиётида жуда катта роль ўйнайдилар, шу даврда яраталган санъат мўжизалари ҳанузгача бутун инсониятни ҳайратга солиб келади. Британия музейидаги «Бобурнома» қўлёзмасида 96 миниатюра ва китобнинг бошланишида икки саҳифали зарварақ расм бор. Қўлёзманинг формати 21x32,5 см. бўлиб, кўпчилик миниатюраларнинг формати 15,5x28 смдир. 96 миниатюрадан икkitаси рангсиз график расм шаклида бўлиб, тугалланмаган. 4, 15, 18, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 78 миниатюралардан ташқари ҳамма расмларда рассомлар имзоси бор.

«Бобурнома»га ишланган расмларга қўйилган 81 имзодан шу нарса аниқки, «Бобурнома» расмларини ишлашда Акбар саройидаги рассомлардан 41 йирик санъаткор қатнашган бўлиб, улар орасида Кесу Кужароти, Рас, Дахнирож, Сангар Кужароти, Сорун, Таре, Базҳвоний, шунингдек Ўрта Осиёлик ва Эронлик Устод Мансур, Иброҳим Наедош, Абдуллох, Фаррузбек, Жамшид, Иброҳим Кахдор ва бошқалар, айниқса, ажралиб туради.

Ҳинд рассомлик санъатининг мўжизаларидан саналган расмлар Темурийлар даврида, Ҳирот, Самақанд, Табриз ва Шерозда тараққий этган рассомлик санъати анъаналарининг Ҳиндистонда ижодий ўзлаштирилиб, янги камолот босқичига кўтарилганлигидан далолат беради⁵.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Дж. Неру. Открытие Индии, М., ИЛ, 1955, стр. 272.
2. 1969 йил сентябрь ойида ЮНЕСКОнинг Темурийлар даври санъатини ўрганиш
3. “Бобурнома расмлари”. Ўзбекистон ССР “ ФАН” нашрети. ЮНЕСКОнинг Темурийлар даври санъатини ўрганишга бағишланган Халқаро илмий симпозиумини ўтказиш бўйича Ўзбекистон ССР Ташкилот комитетининг қарорига биноан нашр қилинди. Самарқанд 1969.
4. П.Шамсиев. Захириддин Муҳаммад Бобур. “Юлдузча” нашриёти 1989.
5. Каримов И.А. Тарихий хотира ва инсон омили - буюк келажакимизнинг гаровидир. - Т. Ўзбекистон, 2012й.
6. www.ziyouz.com. kutubxonasi